

LA FLAUTA DULCE EN EDUCACIÓN PRIMARIA: ESTUDIO DE CASO SOBRE LA EFICACIA DE DIFERENTES METODOLOGÍAS PARA EL AULA

THE DESCANT RECORDER IN PRIMARY EDUCATION: A CASE STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF DIFERENT METHODOLOGIES FOR THE CLASSROOM

Cristóbal Lizarán Pardo

Centro de Educación Especial Pilar Soubrier de Lorca

Alba María López Melgarejo

Universidad de Murcia- ISEN Cartagena

Recepción: 30-03-2021

Aceptado: 19-09-2021

Resumen

La presente investigación pretende determinar una estrategia metodológica musical para la interpretación de la flauta dulce que permita optimizar el aprendizaje del alumnado en el área de música en la etapa de Educación Primaria en un centro escolar ubicado en la ciudad de Cartagena (Murcia). Cuatro son las estrategias seleccionadas y propuestas en el plan de intervención: flauta karaoke con partitura sin notas escritas, con notas escritas, con notas de colores y con pictogramas. La propuesta se realiza en sintonía con la metodología de la escuela y con los estándares de aprendizaje curriculares exigidos. La muestra seleccionada la conforman el alumnado que integran los cursos desde tercero hasta sexto de primaria. La metodología que se aplica es de tipo cuantitativa y el trabajo de campo se realiza mediante el diseño de instrumentos y herramientas de recogida de información que permiten comprobar el efecto de la propuesta de intervención aplicada. A modo de conclusión, la realización del estudio ha permitido comprobar que cada grupo presenta características diferentes y por tanto no se debe trabajar ni utilizar la misma metodología con todos, y que el grado de implicación educativa ha sido determinante en los casos de mejoría del rendimiento académico.

Palabras clave: Educación Básica, Educación Musical, Escuela, Instrumento Musical.

Abstract

The aim of the investigation is to determine a musical methodological strategy for the interpretation of the recorder, trying to optimize the learning in music education in primary school of Cartagena (Murcia). The investigation and its plan involves four karaoke recorder strategies with different music sheets: without music notes, with written notes, with colored notes and with pictograms. The proposal is carried out in harmony with the methodology of the school and with the required learning methods. The selected sample is chosen by the students of third, fourth, fifth and sixth grade of the primary school. The applied methodology is quantitative. The application of the study is done through the design of instruments and tools for gathering information allowing to prove the effect of the intervention applied. In conclusion, each group show different characteristics and this study underlines the fact that is not possible to use the same methodology with all the students. The educational involvement has been decisive in academic improvement.

Keywords: Basic Education, Music Education, School, Musical Instrument.

1. La interpretación instrumental en el aula

El uso de los instrumentos en las aulas, además de despertar la curiosidad auditiva y mejorar la intensidad de la escucha, favorece y posibilita la interiorización de los conocimientos musicales, la capacidad de adaptación grupal, el trabajo responsable e individual del alumnado y el desarrollo de su autonomía, (Arroyo, 2010). Por otro lado, Munafó (2017, p. 12) insiste en que “aprender a tocar un instrumento desarrolla el cerebro de los niños (con un notable desarrollo cortical), disminuye la ansiedad, mejora el control sobre las emociones y aumenta la capacidad de concentración”. Del mismo modo, Pascual (2002, p. 267) afirma que el instrumental Orff “proporcionan un espectro sonoro muy amplio, muchas posibilidades y son un medio excelente, (...), para la composición e improvisación, así como para el desarrollo de las capacidades motrices y musicales”.

Esta investigación se centra principalmente en la puesta en práctica de una serie de estrategias metodológicas musicales destinadas al conocimiento y adquisición de habilidades vinculadas a la interpretación musical mediante la flauta dulce. Delgado Fernández y Solano González (2009, p. 4) señalan que “las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información”.

Actualmente, el uso de estrategias de enseñanza y de aprendizaje gira en torno a los avances tecnológicos. Cuando nos preguntamos sobre qué aprendizaje promover, cómo organizar la enseñanza y cómo evaluar su desarrollo en un determinado contexto es siempre una tarea compleja en la cual se reconoce que es el docente quien debe saber cuándo, dónde y por qué utilizar determinadas estrategias de enseñanza (Peralta, 2015). En este sentido, para suscitar el aprendizaje y conseguir los objetivos a plantear, es preciso que el docente se apoye en recursos innovadores, elabore y escoja las estrategias que mejor se ajusten a las particularidades, los conocimientos y habilidades del alumnado teniendo siempre presente sus necesidades e intereses (Urdaneta, 2015).

Bajo la consideración de todas estas apreciaciones y referencias teóricas, señalar que son cuatro las estrategias de enseñanza propuestas en este estudio utilizándose la flauta dulce como soporte didáctico: Estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas; Estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas; Estrategia flauta karaoke con partitura con notas de colores; y, Estrategia flauta con pictogramas.

La flauta karaoke con partitura y sin notas escritas consiste en proyectar una partitura con sonido instrumental que sirve de base para el acompañamiento de la melodía a modo karaoke. Para una correcta interpretación de la pieza es necesario conocer e identificar las notas musicales en el pentagrama, así como una lectura ágil de las mismas. La estrategia flauta dulce karaoke con partitura, pero con las notas escritas es igual a la anterior, pero se diferencian que en la partitura aparecen debajo de cada nota el nombre de la misma, de forma que no sea necesaria su identificación en la posición que ocupe en el pentagrama para poder reconocerla. La flauta dulce con partituras y notas de colores requiere asignar a cada nota musical de la escala un color, de manera que identifiquen y reconozcan en la partitura las notas musicales que han de interpretar, con la flauta, a través de sus colores y mediante la asociación de las mismas.

Por último, la estrategia donde se combina la flauta dulce con pictogramas, supone la proyección de diferentes imágenes, mientras suena la melodía de una canción, en las que puedan observar tanto el nombre de las notas a interpretar y su posición en el pentagrama, como la colocación de los dedos en los orificios de la flauta según la nota a interpretar.

A partir de ellas se ha dado respuesta al siguiente objetivo: determinar una estrategia metodológica musical para la interpretación de flauta dulce que se ajuste a las características e intereses del alumnado y que contribuya a optimizar su aprendizaje.

1.1. La flauta dulce en las aulas

La flauta dulce es un instrumento que se utiliza en la escuela y se caracteriza por su fácil manejo y transporte, por su técnica sencilla, además de ser un

instrumento barato. “La flauta dulce se haya entre los instrumentos de origen más antiguo y su presencia se puede encontrar en las prácticas o tradiciones musicales de todas las culturas” (Arriaga, 2010, p.1).

Su uso en el campo de la educación ha sido avalado por parte de los pedagogos de las principales corrientes pedagógico-musicales. De acuerdo con Jambrina Leal (2007, p. 102) “hay que resaltar que el Método Orff es el que recoge explícitamente el uso y manejo de la Flauta Dulce en pequeños grupos, a una sola voz, o a varias voces con el conjunto instrumental en el aula”. Oriol (2004) manifiesta que Orff es uno de los pedagogos que más se ha prodigado en el fomento y desarrollo de la música instrumental, proponiendo como primer instrumento el cuerpo y las posibilidades tímbricas que se pueden obtener mediante las palmas, golpes sobre las piernas, pies, etc., para posteriormente ir agregando de forma gradual el uso de instrumentos de pequeña percusión como un medio de expresión.

La flauta dulce se introduce en los Planes de Estudios de las Escuelas de Magisterio por primera vez durante los años sesenta. Actualmente se ha llegado a identificar la clase de música con el instrumento Flauta Dulce tanto en el centro de primaria como en Secundaria o en la formación inicial de maestros.

La Ley General de Educación (LGE) de 1970, fue durante 20 años el referente normativo de educación de nuestro país. En su Real Decreto 69/1981, de 9 de enero, la flauta dulce, de forma no explícita, empezó a hacer su presencia en la escuela. A pesar de que dicha norma no los incluye, los programas renovados de la EGB sí que aluden al instrumento. En este inicio, se consideró que la práctica instrumental permitía la adquisición de los conocimientos musicales (solfeo) de una forma más viva y atractiva.

Después de dos décadas, en 1990, se aprueba La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). En este periodo, la música es integrada en el área de la Educación Artística junto a la Educación Plástica y Dramatización. Con la publicación del Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, la expresión instrumental quedó integrada en el bloque de contenidos 4. Canto; Expresión Vocal e Instrumental. En el mismo, la flauta dulce se recogía como un contenido de tipo conceptual e incluso

actitudinal (como exigencia en la calidad de la propia ejecución vocal e instrumental).

En 2006 se publica la Ley de Orgánica de Educación (LOE), 3 de mayo. En su Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, queda explícito como una de las finalidades de la misma el desarrollo del sentido artístico, estableciéndose el siguiente objetivo general de etapa: “j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales” (Real Decreto 1513/2006, 2006, p. 5)

Actualmente, La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modificó a la LOE 2/2006. Con ella se estableció el Real Decreto 126/ 2014, de 28 de febrero, que la desarrolla y establece el currículo de la Educación Primaria para todo el ámbito nacional. Así pues, las comunidades autónomas haciendo uso de sus competencias en materia de educación elaboraron sus currículos propios a partir de la norma nacional incluyendo de manera explícita en casi todos ellos la práctica de flauta como contenido.

2. Método

2.1. Enfoque y diseño de la investigación

La presente investigación educativa responde al paradigma de la investigación cuantitativa de tipo semiexperimental dado que el propósito de este método es determinar la causa-efecto dándose la manipulación directa de las condiciones, es decir, el grupo experimental participa en una intervención educativa basada en estrategias metodológico musicales con la intención de identificar la más ajustada a sus características.

2.2. Población y muestra

Este estudio se ha desarrollado en un centro de Educación Infantil y Primaria de Atención Preferente de dos líneas perteneciente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que responde a un contexto sociocultural y económico de nivel bajo. Los participantes son 133 alumnos pertenecientes a las dos

líneas educativas de los cursos 3º (A: 15, B: 14), 4º (A: 15, B: 12), 5º (A: 18, B: 20) y 6º (A: 21, B: 18) de Educación Primaria. La selección de la muestra ha sido por conveniencia y la componen todo el alumnado del centro escolar de 3º a 6º de Primaria.

2.3. Procedimiento

La intervención se realiza a lo largo del segundo y principio del tercer trimestre. Consiste en la puesta en práctica de dos sesiones musicales por cada una de las cuatro estrategias propuestas optando por trabajar para cada una de ellas una obra actual junto a otra clásica. Por tanto, el conjunto de todos los cursos y grupos suponen un total de 64 sesiones. Estas se imparten dentro del horario asignado al área de la educación artística: una hora a la semana por cada grupo. Las cuatro estrategias se aplicarán en el siguiente orden: 1. Estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas, 2. Estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas; 3. Estrategia flauta con partitura con notas de colores y 4. Estrategia flauta con pictogramas

2.4. Instrumento

Para evaluar cada una de las estrategias aplicadas en cada sesión se ha rellenado para cada una de las sesiones una rúbrica creada *ad hoc* para esta investigación y previamente validada por un comité de expertos que cuenta con 10 criterios de evaluación, ponderados en cuatro indicadores y con un grado de adecuación de los mismos entre 1 y 4 (indicador 1=nada, 2=poco, 3=bastante, 4=mucho). Dichos criterios, y teniéndose en cuenta los estándares de aprendizaje, se disponen agrupados en las siguientes categorías: digitalización de la flauta dulce, pulso musical, lectura y memorización de la partitura, intervención docente, tiempos y actitudes en el alumnado.

2.5. Análisis de datos

El análisis de los datos se ha realizado a partir de una reflexión sobre los valores medios obtenidos en cada uno de los ítems que contempla la rúbrica de evaluación, así como de la puntuación total obtenida.

3. Resultados

A partir de los datos recabados en las rúbricas por sesión se analizan las estrategias de enseñanza por curso y grupo a partir de los valores medios obtenidos en cada uno de los ítems preestablecidos. Esta decisión se debe a que cada curso y grupo es distinto y con unas características propias que resultarán decisivas con respecto al grado de adecuación y rendimiento en cada estrategia metodológica.

3.1. Estrategias de enseñanza en 3º

Desde el análisis horizontal de la tabla y los resultados obtenidos en el resto de cada una de las estrategias aplicadas, se puede apreciar que en el curso 3ºA la estrategia que más se ajusta a las características del alumnado es con diferencia la Estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas con una puntuación de 2,85 puntos (Tabla 1). Por el contrario, la que menos se ajusta a las características del grupo y menos posibilidades de aprendizaje ofrece es la Flauta karaoke con partitura y notas de colores.

Tabla 1

Resultados cuantitativos de las estrategias de enseñanza en 3º

Curso	Sesión	Criterio de evaluación										
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	TOTAL
3ºA	E1	2	2	2.5	1.5	2	2	1	3	2	2	2
	E2	2	2.5	3	3.5	2.5	3	2.5	3	3.5	3	2.85
	E3	2	2	2	2	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	2	1.75
	E4	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2,5
3ºB	E1	1.5	2	1	1	1	1	1	2.5	2	2	1.50
	E2	3	3	3.5	2	2.5	3	2	3	3	3	2.80
	E3	2	2	1.5	2	2	4	1.5	2	1.5	1.5	2
	E4	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2.4

Al igual que ocurre con el anterior grupo, en 3ºB la estrategia más adecuada por puntuación es también la de flauta karaoke con partitura y notas escritas con unas puntuaciones muy parecidas (3ºB con 2,80 puntos y 3ºA con 2,85 puntos). En cambio, en este grupo, la estrategia que peor se ajusta al grupo es la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas. Con respecto a los datos a los que se puede hacer referencia por su relevancia y

significatividad, la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas, la cual suele ser la más usada en los centros educativos, es la tercera estrategia que mejor se ajusta a las características de 3ºA. Por otro lado, en 3ºB, la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas es la que peor puntuación obtiene en su evaluación y donde la deficiente puntuación obtenida en los criterios 3, 4, 5, 6, y 7 no permite al grupo respetar el pulso y ajuste rítmico de las melodías, tampoco permite la agilidad suficiente en la lectura de las grafías musicales, solo facilita la memorización de pequeños fragmentos melódicos, precisa de la intervención del maestro durante toda la sesión de aprendizaje y aplicación de la misma, y solo permite que sean unos pocos alumnos los que puedan participar activamente. En relación con la Estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas, obtiene en 3ºA la mayor puntuación, siendo destacable la puntuación obtenida en los criterios n.º 4 y 9. Este dato coincide con 3ºB aunque es destacable la puntuación obtenida en el criterio n.º4 con respecto al grupo 3ºA, con un 1,5 puntos de diferencia entre ambos (3ºB, 2 puntos y 3ºA, 3 puntos y medio) y que mide la agilidad en la lectura de las grafías musicales, siendo evidente que se de a qué 3ºA muestra una mayor agilidad de lectura. La estrategia flauta karaoke con partitura y notas de colores es la estrategia con la puntuación más desfavorable en 3ºA (1,75). En 3ºB esta es la tercera estrategia que mejor se ajusta al grupo con una puntuación total de 2 puntos. Así pues, la estrategia flauta karaoke con pictogramas es en ambos grupos (A y B) la segunda estrategia que mejor se ajusta a las características del alumnado, con una puntuación final muy parecida (3ºA, 2,5 puntos y 3ºB, 2,4 puntos) y obteniendo la misma puntuación en la mayoría de los criterios evaluados.

3.2. Estrategias de enseñanza en 4º

En función de los resultados obtenidos en 4ºA, se concluye que es la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas (Tabla 2), con una puntuación de 3,20 sobre 4 la que mejor se ajusta al alumnado. En cambio, la estrategia flauta karaoke con partitura, pero sin las notas escritas obtiene los resultados más bajos (2,60 puntos) aunque no existe mucha diferencia con respecto a la puntuación alcanzada tanto en la estrategia flauta karaoke con partitura de colores (2,75 puntos) como en la estrategia flauta karaoke con pictogramas,

que se sitúa como la segunda estrategia que mejor funciona con este grupo con 2,90 puntos.

Tabla 2

Resultados cuantitativos de las estrategias de enseñanza en 4º

Curso	Sesión	Criterio de evaluación										TOTAL
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	
4ºA	E1	3	3	3	2.5	3	2.5	3	3	1	2	2.60
	E2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.20
	E3	2.5	3	2.5	2.5	3	3.5	2.5	3	2.5	2.5	2.75
	E4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.90
4ºB	E1	1.5	1.5	1.5	1	2	2	1.5	3	2.5	2	1.85
	E2	2	2	2.5	2	1.5	1.5	1.5	3	3	3	2.20
	E3	2	1.5	1	1	1.5	3	1	2.5	1.5	1.5	1.65
	E4	2	2	2.5	2.5	3	2	2	2	2	2	2.20

Con respecto al grupo 4ºB la estrategia flauta karaoke con pictogramas es junto con la estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas la que obtienen los mejores resultados (ambos con una puntuación de 2,20). La estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas destaca en 4ºA por ser la que mayor puntuación obtiene, además de la regularidad que se da en todos los criterios evaluados y donde, concretamente, el criterio 9 y 10 obtienen la máxima puntuación (4 puntos), que mide el grado de facilidades y posibilidades de participación que ofrece y la conducta mostrada por el alumnado en la puesta en práctica de dicha estrategia, siendo esta excelente. En 4º B, al igual que ocurre con 4ºA, es en los criterios 8, 9 y 10, que recoge los aspectos relacionados con la participación grupal, conductas y las posibilidades de participación, donde mayor puntuación se obtiene. La estrategia flauta karaoke con partitura y con notas de colores ocupa la tercera posición como la estrategia que mejor encajaría en 4ª A, alcanzando una puntuación de 2,75. En 4º B, sin embargo, es la estrategia que peor se ajusta a las características del grupo con una puntuación bastante baja (1,65). En cuanto a la estrategia flauta karaoke con pictogramas, junto a la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas, esta es la que mejor se ajusta a las características del grupo 4ºB.

3.3. Estrategias de enseñanza en 5º

En el curso 5ºA la estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas, con una puntuación de 3,25 es la que más se ajusta al grupo (Tabla 3). Al contrario, la menos adecuada es la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas con 2,15 puntos. Por otro lado, en 5º B se aprecia que no hay mucha diferencia entre la efectividad de las estrategias, De hecho, son dos las estrategias que mejor se ajustan al grupo obteniendo la misma puntuación (2,60): la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas y la estrategia flauta karaoke con partitura con notas de colores. En cambio, y al igual que ocurre con el grupo paralelo (5ºA), la estrategia E1 (flauta karaoke con partitura y sin notas escritas) es la que peor se ajusta a este grupo, dándose la coincidencia de que ambos grupos han obtenido el mismo resultado (2,15 sobre 4).

Tabla 3

Resultados cuantitativos de las estrategias de enseñanza en 5º

Curso	Sesión	Criterio de evaluación										
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	TOTAL
5ºA	E1	2	2	2.5	2	1.5	2.5	1	3	2.5	2.5	2.15
	E2	3	3	3.5	3	3	3	3	3.5	4	3.5	3.25
	E3	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	3	2	3	2.5	2.5	2.35
	E4	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2.70
5ºB	E1	2.5	2	2.5	1	2	3	1.5	3	2	2	2.15
	E2	2.5	2.5	2	2.5	2	3	2.5	3.5	2.5	3	2.60
	E3	2.5	2.5	2	2.5	3	3	2	3	2.5	3	2.60
	E4	2	2	2.5	2	2.5	2.5	2.5	3	2.5	3	2.45

En 5ºA la estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas, con una puntuación de 3,25 es la que mejor responde. En cambio, la menos adecuada es la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas con 2,15 puntos. En el 5ºB se aprecia que no hay mucha diferencia entre la efectividad de las estrategias. Así pues, son dos las estrategias que mejor se ajustan obteniendo 2,6: la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas y la estrategia flauta karaoke con partitura con notas de colores. A la inversa, al igual que ocurre con su paralelo (5ºA), la estrategia E1 (flauta karaoke con

partitura y sin notas escritas) es la que peor se ajusta al grupo, dándose la coincidencia de que ambos cursos han obtenido en esta el mismo resultado (2,15 sobre 4). Con la estrategia flauta karaoke con partitura y con notas escritas en 5ºA es evidente que en todos los criterios se alcanzan una nota cercana a la máxima establecida, es decir, la puntuación oscila entre 3 puntos y el máximo establecido, 4 puntos. Ello evidencia que los criterios recogen una puntuación próxima a las necesidades y características del alumnado. En 5ºB, aunque la puntuación obtenida en los criterios también es muy regular en todos ellos, se observa cómo hay una diferencia considerable con respecto al grupo B, ya que en la mayoría de los criterios se obtienen un punto menos, por lo que, si la suma de todos los criterios de esta estrategia da como resultado en 5ºA 3,65 sobre 4, en 5ºB se obtiene 2,60 sobre 4. Por tanto, es obvio que esta estrategia se ajusta mejor a las características del alumnado de 5ºA. En la estrategia flauta karaoke con partitura con notas de colores, los alumnos de 5ºA muestran mayores problemas con respecto a la asociación de los colores con las notas, y ello es visible en la baja puntuación obtenida en los criterios 2 y 3, con 1,5 puntos en ambos sobre 4 que recogen los aspectos relacionados con la digitación, el pulso y ajuste rítmico, teniendo errores y dificultades considerables en la ejecución correcta de las notas y en el mantenimiento y respeto del ritmo de la melodía. Por el contrario, en el grupo de 5ºB se observa que en estos criterios referidos obtienen una mayor puntuación, lo que evidencia que tienen menos problemas para mantener el ritmo de las melodías y la digitación, siendo esta estrategia una de la que mejor se ajusta al grupo. Con respecto a la estrategia flauta karaoke con pictogramas, en 5ºA se aprecia que se da un cierto paralelismo entre todos los criterios (puntuación mínima 2 y máxima 3) y ello la convierte en la segunda estrategia que mejor se adapta al grupo. En 5ºB y aunque también se da cierto paralelismo entre todos los criterios, se observa que las puntuaciones en general están por debajo de 5ºA, no siendo considerada como la peor estrategia, pero sí como una de las que menos se ajusta al grupo (puntuación 2,45 sobre 4).

3.4. Estrategias de enseñanza en 6º

De acuerdo a la Tabla 4, en 6ºA la estrategia que más se ajusta a las características del alumnado es la estrategia flauta karaoke con partitura y con

notas escritas con una puntuación de 2. Por otra parte, la estrategia que menos encaja con las necesidades del grupo es la estrategia flauta karaoke con partitura y notas de colores con una puntuación de 1,35. En 6º B destaca mínimamente la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas con una puntuación de 2,05, pero es la estrategia nº3 la que mejor funciona, al contrario, a su paralelo (1,70 en el B frente al 1,35 del grupo A). Sin embargo, con respecto a la estrategia que menos se ajusta al grupo 6ºB, se puede apreciar que es la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas con una puntuación de 1.05.

Tabla 4

Resultados cuantitativos de las estrategias de enseñanza en 6º

Curso	Sesión	Criterio de evaluación										
		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	TOTAL
6ºA	E1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1.80
	E2	2	2	2.5	2	1.5	2	2	2	2	2	2
	E3	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1	1	1.5	1.5	1.5	1.35
	E4	2	1.5	2.5	2	2	1.5	2	1.5	1.5	2	1.85
6ºB	E1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1.05
	E2	2.5	2	3.5	2	1	2	2	1.5	2	2	2.05
	E3	1.5	1.5	2.5	1.5	2	1	1	2	2	2	1.70
	E4	2	2	2.5	2	2	1.5	2	1.5	2	2	1.95

En la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas, en 6º A los dos criterios con menor calificación en esta estrategia son el 4 (1 punto) y el 7 (1 punto). En el caso de 6ºB es destacable la baja puntuación obtenida casi en el total de todos los criterios (1 punto). Por tanto, aun siendo esta la estrategia más común en las aulas de música, es evidente que en este grupo es muy difícil de desarrollar. En 6ºA, aunque existe cierta igualdad en la puntuación obtenida en casi todos los criterios de la estrategia Flauta Karaoke con partitura y con notas escritas, es notoria la puntuación obtenida en el criterio n.º 5 (1,5 puntos). En el grupo 6º B se dan las mismas circunstancias, es decir, es la estrategia que mejor se ajusta, pero solamente se consigue memorizar pequeños fragmentos melódicos. La estrategia flauta karaoke con partitura con notas de colores es la que peor funciona en 6ºA. La baja puntuación obtenida en los criterios 4, 6 y 7 (1 punto). En 6ºB, aunque no es la estrategia más

desfavorable, si coincide con la misma puntuación deficiente que en 6ºA en los criterios 6 y 7, es decir, que requiere un alto grado de intervención del maestro y de más tiempo del establecido. La estrategia más efectiva con 6ºA es la estrategia flauta karaoke con pictogramas, pero, sin embargo, se obtiene una baja puntuación en los criterios 8 y 9 (1,5 puntos) que hacen referencia al grado de la participación grupal y a la conducta del alumnado, factores que son objeto de conseguir mejorar con este estudio. Con respecto a 6ºB, aunque obtienen una mayor puntuación que el grupo A en esta estrategia (1,95 - 1,5) es la segunda que mejor se acopla a sus características. Cabe destacar la baja puntuación obtenida en el criterio número 8 (participación grupal deficiente) coincidiendo con el grupo 6ºB. Además, es relevante el alto grado de demanda de intervención docente siendo ésta una estrategia que se caracteriza por su sencillez y que se apoya constantemente en imágenes que facilitan su ejecución.

4. Discusión y conclusión

Las diferencias entre cursos han estado presentes por lo que no se debe dar una respuesta unánime en cuanto si existe una propuesta de enseñanza mejor que otra como tal pero sí que es cierto que ha sido la flauta karaoke con partitura la que mejor resultados ha obtenido. En tercero de primaria se concluye que la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas en la estrategia que mejor se ajusta a las características de los dos grupos (A y B) y que es la que mayores posibilidades de aprendizaje les ofrece.

En cambio, por la alta puntuación obtenida en la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas en el curso de cuarto de primaria grupo A se puede determinar que es sin duda la estrategia ideal para este grupo, y aunque también se ha obtenido una buena puntuación en las estrategias flauta karaoke con pictogramas y con notas de colores, se podría prescindir de estas y aprovechar sus leves conocimientos de lenguaje musical para combinar la estrategia flauta karaoke con notas escritas con la estrategia flauta karaoke sin notas escritas siendo esta una combinación ideal para conseguir que el grupo siga mejorando. Una línea muy similar es la observada en la línea B.

La estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas también ha sido con diferencia la estrategia que mejor se adapta al grupo A del quinto curso de primaria, y aunque es un grupo que se ha manejado bien en todas las estrategias. Así mismo, en el grupo B, aunque la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas es junto con la estrategia flauta karaoke con notas de colores (ambas con la misma puntuación) las estrategias más adecuadas, se da la circunstancia que en la flauta karaoke con partituras y notas escritas la puntuación obtenida es mucho menor que en el grupo A, pero por el contrario en la estrategia flauta karaoke con notas de colores es mayor. Por ello, se considera que la más adecuada para 5ºB sería optar por flauta karaoke con notas escritas.

Tanto en sexto A como en sexto B se puede determinar que la estrategia flauta karaoke con partitura y notas escritas es la estrategia que mejores resultados ha obtenido, aunque la diferencia de puntuación con respecto al resto de estrategias es mínima, solo en el grupo sexto B hay una diferencia considerable entre la estrategia flauta karaoke con partitura y sin notas escritas con la que sí las lleva escritas.

En definitiva, que cada grupo presenta unas características diferentes y por tanto no se debe trabajar y utilizar la misma metodología con todos. Por lo que es de reflejar el poner en valor la necesidad de adaptar las metodologías o estrategias de enseñanza a los grupos y tener muy en cuenta que, aunque sea un profesor partidario, como en este caso, de hacer uso de la metodología instrumental de Orff esta quizás no funcione bien en un centro y en otros sí, o a lo mejor si funciona bien con unos grupos y con otros se han de aplicar otras técnicas.

Referencias

- Arroyo, J. A. (2010). El instrumentario Orff en el aula de música. *Revista digital Edinnova*, 25, 77-79.
- Delgado, M., y Solano, A. (2015). Estrategias didácticas creativas en entornos virtuales para el aprendizaje. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 9(2), 1-21.
<https://www.redalyc.org/pdf/447/44713058027.pdf>

- Jambrina, M. E. (2007). La flauta dulce en el área de expresión artística de educación primaria. Realidad, implicación y propuestas para el profesorado [Tesis doctoral inédita, Universidad de Extremadura]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=18519>
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. BOE (Boletín Oficial del Estado), 187, de 6 de agosto de 1970, 12525- 12546.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación del Sistema Educativo. BOE (Boletín Oficial del Estado), 238, de 4 de octubre de 1990, 28927-28942.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE (Boletín Oficial del Estado), 106, de 4 de mayo de 2006, 17158-17207.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE (Boletín Oficial del Estado), 295, de 10 de diciembre de 2013, 97858- 97921.
- Munafó, L. (2017). Apoyo formativo de los instrumentos musicales [Tesis doctoral, Universidad de Extremadura] Universidad de Extremadura. <https://dehesa.unex.es/handle/10662/6159>
- Oriol, N. (2004). Metodología cuantitativa y cualitativa en la investigación sobre la formación inicial del profesorado de educación musical para primaria. Aplicación a la formación instrumental. *Revista electrónica complutense de Investigación en Educación Musical*, 1, 1-63. <https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/RECI0404110003A>
- Pascual, P. (2002). *Didáctica de la Música para Primaria*. Madrid: Pearson Educación.
- Peralta, W. (2015). El docente frente a las estrategias de enseñanza aprendizaje. *Revista Vinculando*. Recuperado de URL: <http://vinculando.org/educacion/rol-del-docente-frente-las-recientes-estrategias-de-enseñanza.aprendizaje.html>
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. BOE, 52, 19349-19420.
- Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria. BOE, 220, 30226-30228.

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. BOE, 293, 43053-43102.

Urdaneta, F. (2015). *Estrategias utilizadas por los docentes para promover el aprendizaje universitario* [Tesis doctoral, Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Venezuela].